

ПОЧАТОК ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ ДОШКІЛЬНОГО ПРОФІЛЮ: ІНКЛЮЗІЯ

Фунтікова О.О.

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри дошкільної освіти Маріупольського державного університету

ORCID. <https://orcid.org/0000-0003-4183-3263>

THE BEGINNING OF EUROPEAN INTEGRATION IN THE TRAINING OF PRESCHOOL SPECIALISTS: INCLUSION

Funtikova O.

Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Professor of the Preschool Education Department of Mariupol State University,

ORCID. <https://orcid.org/0000-0003-4183-3263>

Анотація

У статті відображається євроінтеграція як важливий етап розвитку сучасної освіти в Україні. Отримані результати у підготовці майбутніх вихователів до роботи в інклюзивних групах закладу дошкільної освіти. *Наукові методи дослідження* які використовувались: теоретичний аналіз, синтез та порівняння. Також застосовувалися емпіричні методи. *Перспектива подальших досліджень* та розробки в цьому напрямку полягає у необхідності розширення міждисциплінарного підходу до підготовки фахівців дошкільної освіти. Зокрема, важливим є залучення фахівців з медицини, психології та соціальної роботи для створення комплексної системи підтримки інклюзивного навчання.

Abstract

The article reflects European integration as an important stage in the development of modern education in Ukraine. Obtained results in the preparation of future educators to work in inclusive groups of the preschool education institution. Scientific research methods used: theoretical analysis, synthesis and comparison. Empirical methods were also used. The prospect of further research and development in this direction lies in the need to expand the interdisciplinary approach to the training of preschool education specialists. In particular, it is important to involve specialists in medicine, psychology and social work to create a comprehensive support system for inclusive education.

Ключові слова: інклюзія, дошкільна освіта, вихователь, євроінтеграція, підготовка студента.

Keywords: inclusion, preschool education, teacher, European integration, student training.

В Європі було проведено багато досліджень на тему підготовки фахівців дошкільної освіти для роботи в інклюзивних умовах. Основними організаціями та дослідниками, які працюють у цій галузі, є: Європейська Агенція з розвитку спеціальної та інклюзивної освіти (European Agency for Special Needs and Inclusive Education) — ця агенція займається розвитком інклюзії в системі освіти, в тому числі у дошкільному віці [4]. Проект DECET (Diversity in Early Childhood Education and Training) — впровадженням інклюзивної практики в дошкільних закладах [2]. Університети Європи, такі як Університет Осло (Норвегія), Університет Гренобля (Франція) проводять важливі дослідження з підготовки педагогів до роботи в інклюзивних класах. **Університети Скандинавських країн** (Швеція, Данія) — вони відомі своїми передовими програмами в галузі інклюзивної освіти. Наприклад, Університет Гетеборга в Швеції пропонує магістерські програми з інклюзивної освіти, включаючи підготовку дошкільних фахівців. **Університети Великобританії** — такі заклади, як Лондонський інститут освіти (UCL Institute of Education) [7] та Університет Единбурга, також пропонують спеціалізовані програми для підготовки вчителів до роботи в інклюзивних умовах. **Італія** — італійська система

освіти відома своїм підходом до інклюзивності, а багато італійських університетів, таких як Університет Болоньї, активно займаються підготовкою фахівців для роботи з дітьми з особливими потребами в інклюзивному середовищі. Крім того, низка європейських проектів, таких як Erasmus+ та різні програми співробітництва, фінансують обміни та підготовку спеціалістів з інклюзивної освіти на міжнародному рівні.

Наукові дослідження щодо інклюзивної підготовки фахівців дошкільного профілю в Європі а також у США [1] підкреслюють важливість створення рівних можливостей для всіх дітей незалежно від їхніх індивідуальних особливостей. Одним з результатів досліджень стало створення інструментів для самооцінки навчальних закладів, що сприяють розвитку інклюзивних практик. Так, наприклад, у США Національна асоціація освіти дітей раннього віку (NAEYC) [5] розробляє стратегії, які включають підготовку педагогів для роботи з різними соціальними групами, дітьми з особливими потребами та тими, хто вивчає дві мови. Це включає розвиток компетенцій у сфері співпраці з родинами та використання інклюзивних педагогічних підходів. Таким чином, підготовка дошкільних педагогів як у Європі, так і в США базується на дослідженнях,

що підкреслюють важливість постійної освіти, використання гнучких навчальних програм.

В Європі та США є численні дослідження на тему інклюзії, особливо у сфері освіти, науки та технологій. Основними аспектами таких досліджень є рівність можливостей для жінок, етнічних меншин, людей з інвалідністю та інших груп, які стикаються з дискримінацією або недостатньою представленістю. У Європі одним з ключових документів є «Science Europe» [6], що фокусується на сприянні рівності та інклюзії в дослідницькому середовищі. Організація розробляє рекомендації для покращення умов для жінок і меншин у науці та освіті, а також сприяє інтеграції вразливих груп на різних етапах кар'єри.

Платформи, такі як PLOS Computational Biology, пропонують рекомендації щодо організації академічних дискусій на теми інклюзії та справедливості, де особлива увага приділяється ролі мікроагресій та неусвідомлених упереджень у наукових колективах.

Національні інститути охорони здоров'я (NIH) запустили стратегічний план, спрямований на покращення різноманіття та інклюзивності як у дослідженнях, так і серед науковців. Цей план передбачає підтримку досліджень, які сприяють культурним і структурним змінам в академічних установах та впроваджують політики щодо гендерної рівності, соціального статусу, а також расової інклюзії. Окрім того, в Європі реалізуються різноманітні наукові дослідження щодо інклюзивної освіти, особливо у школах. Наприклад, European Agency for Special Needs and Inclusive Education [4] проводить детальні огляди на цю тему, аналізуючи кращі практики та наукові проекти, спрямовані на підвищення досягнень усіх учнів незалежно від їхніх потреб.

Підготовка фахівців дошкільної освіти до роботи в умовах інклюзивних груп закладу дошкільної освіти є важливою складовою цього процесу. Інклюзивна освіта в Європі базується на принципах рівних прав для всіх дітей, включно з тими, хто має особливі освітні потреби. В Україні це питання є актуальним, зважаючи на міжнародні зобов'язання та прагнення забезпечити дотримання прав дітей з інвалідністю. Фахівці дошкільної освіти мають бути готові до роботи з різними категоріями дітей, зокрема з дітьми, які мають особливі освітні потреби. Це включає володіння спеціальними методиками, розуміння психологічних та педагогічних аспектів роботи в інклюзивному середовищі. Зі зростанням суспільного усвідомлення важливості інклюзії виникає потреба в підготовці педагогів, які зможуть впроваджувати інклюзивні практики у дитячих садках та інших навчальних закладах. Це також відображає зміни в громадському сприйнятті освіти і прав дитини.

Дошкільна освіта активно опановує євроінтеграційну підготовку фахівців дошкільного профілю. Актуалізується завдання створення освітньої моделі сучасного фахівця – педагога дошкільної освіти із сформованими компетентностями до роботи в умовах інклюзії.

Інтенсивні перетворення, що відбуваються на сучасному етапі розвитку суспільства в соціокультурній і економічній галузях, обумовлені сучасними тенденціями розвитку у всіх сферах соціальної життєдіяльності суспільства, зокрема, у галузі освіти. В зв'язку з цим основна мета дошкільної освіти – це підготовка фахівців, що мають високий рівень кваліфікації в інклюзії. Фахівці, які здатні освоювати інклюзивну сферу в цілях ефективного виконання професійної діяльності, в контексті її відповідності європейським стандартам мають професійну перспективу. Освітня політика України в цьому сприяє. Наводимо основні організаційні дії по ландшафту освітньої української політики. Наприклад, «Про організацію психологічного і соціального супроводу в умовах інклюзивного навчання» (Лист МОНмолодьспорту України від 26.07.2012 № 1/9-529). «Про визначення завдань працівників психологічної служби системи освіти в умовах інклюзивного навчання» (МОНмолодьспорту України від 02.01.2013 № 1/9-1) «Про організаційно-методичні засади забезпечення права на освіту дітям з особливими освітніми потребами» (Лист МОН України від 08.08.2013 № 1/9-539). «Щодо організації діяльності інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах» (Лист МОН України від 12.10.2015 № 1/9-487). «Щодо Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами» (Лист Міністерства освіти і науки України від 29.11.2017 № 1/9-639). «Щодо організації діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти» (Лист МОН України від 13.11.18 року № 1/9-691). «Методичні рекомендації щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами в закладах освіти в 2019/2020 н.р.» (Лист МОН України від 05.08.2019 №1/9-498) і т.д.

Все вищезазначене підкреслює важливість питання підготовки педагогічних кадрів до роботи в інклюзивному середовищі сучасного дошкільного закладу.

Спеціалісти вищої освіти засвідчують низку перешкод у впровадженні інклюзивної освіти, а саме: недостатня кількість освітніх інституцій спеціальних дошкільних закладів (розвивально-ресурсних центрів, груп з інклюзивної освіти дітей в ЗДО) на місцевому і регіональному; недосконалість механізмів створення інклюзивних груп у системі загальної дошкільної освіти для дітей з особливими освітніми потребами; відсутність системної підготовки педагогів у галузі інклюзивної освіти; недостатня матеріально-технічна база закладів вищої освіти для забезпечення якісної підготовки фахівців з інклюзивної освіти (асистентів вихователя інклюзивної групи ЗДО); низький рівень готовності соціуму (педагогів, батьків) до сприйняття таких дітей та роботи з ними в умовах інклюзії; недосконалість програмно-методичного, матеріально-технічного забезпечення інклюзивної освіти дошкільників; відсутність координації в роботі професійних спеціалістів-практиків, батьків, науковців у сфері

організації комплексного супроводу дітей з особливими освітніми потребами.

Актуальність упровадження інклюзії в освіті посилює потреба професійної підготовки майбутніх педагогів дошкільної освіти до роботи в інклюзивному середовищі дошкільного закладу, а також невизначеність функціонування вищої школи України, пов'язана із переходом від традиційної знанневої моделі засвоєння знань до розвивальної моделі компетентнісного професійного розвитку, що зумовлює необхідність розроблення та реалізації техніки і практики її формування.

Актуальність розробки моделі формування готовності педагогів до роботи в інклюзивному середовищі ЗДО підтверджує й аналіз практичного досвіду закладів вищої і дошкільної освіти, який виявив вагомі прогалини у підготовці спеціалістів.

Кафедра дошкільної освіти Маріупольського державного університету протягом декілька років працювала на науковою темою «Інноваційно-технологічні засади підготовки фахівця до роботи в інклюзивному середовищі закладу дошкільної освіти» (Державний реєстраційний номер № 0120U102548). За період 2020-2024 досліджено специфіку підготовки фахівців до роботи в інклюзивному середовищі закладу дошкільної освіти. Визначені педагогічні умови такі як: психолого-педагогічний супровід, методичне забезпечення підготовки і захисту кваліфікаційних робіт, організація педагогічних практик в закладах дошкільної освіти, організація самостійної роботи з проблематики інклюзії.

Використані теоретичні (аналіз літератури і нормативних документів, порівняльний метод, моделювання структури готовності фахівця, історичний метод, класифікація і типологізація, систематичний метод, синтез, узагальнення, метод збору та обробки інформації з інклюзії, метод виділення інклюзивних категорій) і емпіричні методи дослідження (опитування, тестування, спостереження, аналіз кваліфікаційних робіт, звітів педагогічних практик, самостійних робіт студентів). У навчальних дисциплінах кафедри дошкільної освіти враховано формування професійно-інклюзивної компетентності фахівців до роботи в просторово-предметному, інформаційно-технічному, змістовно-методичному, комунікативному та організаційно-управлінському інклюзивному середовищі. Були такі начальні дисципліни як: «Основи спеціалістики», «Педагогіка і психологія інклюзивної освіти», «Асистент вихователя в системі інклюзивної освіти», «Практикум з фізичної культури в інклюзивному середовищі», «Юридичне і правове забезпечення дошкільної освіти», «Основи дефектології та логопедії», «Актуальні проблеми організації освітнього процесу у ЗДО», «Логопеди-

чний практикум», «Логопсихологія», «Нормативно-правові засади організації дошкільної освіти в Україні», «Психолого-педагогічний супровід сім'ї дитини з особливими освітніми потребами», «Актуальні проблеми дошкільної педагогіки», «Основи логопедії та дефектології з практикумом», «Теорія і спеціальна методика з виховання дітей з вадами мовлення».

Зроблено висновок про інноваційно-технологічні засади підготовки фахівців. Надані рекомендації для викладачів педагогічних закладів щодо підвищення ефективності підготовки фахівців до роботи в умовах інклюзії. Обговорені виклики та перспективи у сфері інклюзивної освіти на рівні дошкільних закладів. Сформульовані пропозиції щодо їх подолання.

Таким чином, початок євроінтеграції у підготовці фахівців дошкільного профілю, зокрема в контексті інклюзії, відкриває нові можливості для забезпечення рівного доступу до освіти всіх дітей, а також сприяє підвищенню якості професійної підготовки педагогів. Однак для успішного впровадження інклюзивної освіти необхідно продовжувати роботу в напрямку адаптації освітніх програм та підвищення компетенцій педагогічного персоналу.

Список літератури

1. Cobian KP, Hurtado S, Romero AL, Gutzwa JA (2024) Enacting inclusive science: Culturally responsive higher education practices in science, technology, engineering, mathematics, and medicine (STEMM). PLoS ONE 19(1): e0293953. URL: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0293953> (дата звернення: 17.10.2024).
2. Diversity in Early Childhood Education and Training. URL: <https://mybrightwheel.com/blog/diversity-in-early-childhood-education> (дата звернення: 17.10.2024).
3. Equality, Diversity, and Inclusion. URL: <https://scienceeurope.org/our-priorities/research-culture/equality-diversity-inclusion/> (дата звернення: 17.10.2024).
4. European Agency for Special Needs and Inclusive Education. URL: <https://www.european-agency.org/resources/publications> (дата звернення: 17.10.2024).
5. National Association for the Education of Young Children. Promoting high-quality learning by connecting practice, policy, and research. NAEYC. URL: <https://www.naeyc.org/> (дата звернення: 17.10.2024).
6. Science Europe. <https://scienceeurope.org/> (дата звернення: 17.10.2024).
7. UCL Institute of Education URL: <https://www.ucl.ac.uk/ioe/ioe-faculty-education-and-society> (дата звернення: 17.10.2024).